

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Шерматов Расулжон Мамасиддикович

Central Asian Medical University, доцент кафедры Анатомии и микроанатомии

Содикова Шахло Рахмановна

Central Asian Medical University, ассистент кафедры Педиатрии

Ахмедова Хушнозобону Абдуллажон кизи

Central Asian Medical University, студентка 1-го курса Педиатрического факультета

Аннотация. В статье представлены данные о скорости ацетилирования и липидного обмена у 155 детей, страдающих с низкой массой тела. Дети с низкой массой тела продемонстрировали низкую скорость ацетилирования в печени. Нарушение ко-ферментативного ацетилирования приводило к выраженным сдвигам в липидном обмене: снижался синтез бета-липопротеидов, фосфолипидов и повышался уровень свободных жирных кислот и общего холестерина в крови. Лечение витаминным комплексом оказало защитное действие на систему ацетилирования организма. Верифицированный патогенез метаболических нарушений позволяет выбрать способы их контроля.

Ключевые слова: дети раннего возраста, дети с низкой массой тела, обмен липидов, процессы ацетилирования, кофермента ацетилирования.

THE ACTIVITY OF ACETYLATION PROCESSES AND SOME INDICATORS OF LIPID METABOLISM IN YOUNG CHILDREN WITH LOW BODY WEIGHT

Shermatov Rasulzhon Mamasiddikovich

Central Asian Medical University, Associate Professor, Department of Anatomy and

Microanatomy

Sodikova Shakhlo Rakhmanovna

Central Asian Medical University, assistant at the Department of Pediatrics

Akhmedova Khushnozabonu Abdullajon kizi

Central Asian Medical University, 1st year student of the Faculty of Pediatrics

Abstract. *The paper presented the data on the rate of acetylation and lipid metabolism in 155 children suffering with low body weight. Children with low body weight demonstrated a low rate of acetylation in the liver. Impairment of co-enzymatic acetylation resulted in pronounced shifts in the lipid metabolism: decreased synthesis of beta-lipoproteins, phospholipids and accelerated levels of free fatty acids and total blood cholesterol. Vitamin complex treatment displayed a protective effect on the body acetylation system. Verified pathogenesis of metabolic disorders permits to choose the ways to control them.*

Key words: *young children, children with low body weight, lipid metabolism, acetylation processes, acetylation coenzyme.*

Введение. Процессы ацетилирования занимают центральное место в межклеточном обмене веществ и наиболее интенсивно протекают в печени. Путем ацетилирования осуществляется окислительное декарбоксилирование пирувата, биосинтез жиров, (3-окисление жирных кислот, а также связь этого процесса с окислением углеводов и белков в цикле трикарбоновых кислот [1, 2, 7, 12, 20]. Угнетение процессов ацетилирования отмечено при заболеваниях печени, ожирении и при некоторых инфекционных заболеваниях [4, 14, 15, 17, 21]. Процессы ацетилирования играют важную роль в регуляции жирового обмена. Представлялось целесообразным провести исследование одной из основных коферментных систем организма - кофермента ацетилирования (КоА) одновременное определением содержания фракций липидов в сыворотке крови у детей с низкой массой тела.

Материалы и методы исследования. Обследовано 155 детей в возрасте от 1 до 12 мес, страдающих низкой массой тела (I степени - 57 и II степени - 98). В период наблюдения 12 детей находились на естественном вскармливании, 28 - на смешанном и 115 - на искусственном. Из 155 только у 15 (9,6 %) детей питание можно было оценить, как рациональное; в анамнезе 55 (35,4 %) детей имелись указания на общее недоедание в результате гипогалактии у матерей или позднего введения докорма, у 59 (38 %) отмечено несбалансированное питание с дефицитом животного белка и жира. Избыток углеводов при нормальном введении белка и дефиците жира выявлен у 26 (16,6%) детей. Выраженные проявления гиповитаминозов определялись у ¹ /г больных, у остальных детей они были умеренными. Рахит был диагностирован у 118 (76,1 %) из 155 детей, что соответствует

частоте его - распространения у детей с ослабленным соматическим фоном [3, 5, 9].

В качестве показателя активности процессов ацетилирования использовано определение процента ацетилирования сульфаниламида в капиллярной крови после назначения больному внутрь разовой нагрузки растворимого 20 % сульфацила натрия из расчета 50 мг на 1 кг массой тела. Исследования проводили микрометодом [7], модифицированным для определения процессов ацетилирования у грудных детей. Уровень р-липопротеидов определялся гепариновым методом, хиломикронемия-методом [9], содержание общего холестерина-методом [9], общих фосфолипидов - методом [19], свободных жирных кислот (СЖК) - колориметрическим методом [13]. Вычислялся коэффициент холестерин/фосфолипиды, отражающий состояние регуляторных механизмов в обмене липидов.

За норму содержания р-липопротеидов, хиломикронемии, содержания общего холестерина, фосфолипидов и СЖК крови приняты величины, полученные нами у здоровых детей того же возраста. Анализ большинства исследуемых липидных показателей проводился вне зависимости от возраста больных, так как возрастных различий в величинах этих показателей у здоровых детей не выявлено.

Анализ величин СЖК проведен отдельно для детей до 3 мес жизни и старше 4 мес в связи с достоверными возрастными различиями в них, обнаруженными у детей контрольной группы.

Результаты исследования и их обсуждения. Средняя величина показателя ацетилирования у детей с низкой массой тела I степени (см. таблицу) свидетельствовала о достоверном снижении у них интенсивности; процессов ацетилирования. У детей с низкой массой тела II степени уровень ацетилирования оказался еще более низким по сравнению с таковым у здоровых детей и составил $18,07 \pm 1,82\%$ при норме $37,0 \pm 0,27\%$ ($p < 0,001$). Выявилась отчетливая зависимость степени снижения активности процессов ацетилирования от тяжести низкой массой тела ($p < 0,02$). Угнетение процессов ацетилирования у детей с низкой массой тела может быть обусловлено недостаточностью предшественника КоА-пантотеновой кислоты, дефицитом АТФ и другими причинами. К возникновению дефицита витаминов группы В, пантотеновой кислоты, как показал анализ алиментарного фактора обследованных нами детей, имелось много

предрасполагающих факторов. Несбалансированное питание детей с низкой массой тела способствует дефициту витаминов группы В в пище. Дети с пониженным аппетитом не могут обеспечить с пищей суточную потребность в витамине В₅ -10 мг в день [8, 10], тем более что при тепловой обработке и длительном хранении продуктов в них теряется до 75 % витаминов группы В [1, 6]. Не исключается также возникновение эндогенной пантотеновой недостаточности, обусловленной нарушением функции печени у детей с расстройствами питания, так как на долю печени приходится до 70 % всего содержания КоА в организме [16, 18].

Таблица

Средние величины показателей системы ацетилирования и липидных фракций сыворотки крови у детей раннего возраста с нормальным весом и низкой массой тела I и II степени (M+t)

Состояние питания детей	Число детей	Активность Ацетилирования сульфацида, %	Липиды сыворотки крови				
			Липопротеиды. ед	Хиломикронемия, Ед, опт. пл	Общий холестерин, Ммоль /л	Общие фосфолипиды, Ммоль /л	Холестерин/ фосфолипиды
1. Дети с нормальным весом р 1-2	30	37,0±0,27 <0,02	34,4 ±2,0 <0,001	0,056±0,005 <0,002	3,02±0,16<0,1	2,55±0,12 <0,01	1,18±0,04 <0,01
2. Дети с низкой массой тела I степени р 2-3	57	28,02±3,79 <0,02	20,9±1,15 <0,05	0,033±0,005 <0,03	3,38±0,19<0,2	2019±0,1 <0,02	1,54±0,05 <0,05
3. Дети с низкой массой тела II степени р 1-3	98	18,07 ±1,82 <0,001	18,2±1,23 <0,001	0,036±0,003 <0,01	3,22±0,09<0,4	1,87±0,07 <0,01	1,72±0,06 <0,001

При сравнении липидного спектра крови у детей с низкой массой тела I и II степени с таковыми у здоровых детей были выявлены значительные различия. Средний уровень (3-липопротеидов в сыворотке крови детей с низкой массой тела I и II степени по сравнению со здоровыми детьми достоверно различался ($p < 0,001$). У детей с низкой массой тела I степени обнаруживался наиболее низкий средний уровень р-липопротеидов в сыворотке крови.

Хиломикронемия у детей с низкой массой тела была значительно ниже средневозрастной нормы. Достоверное снижение величин хиломикронемии установлено у детей с низкой массой тела I и II степени, что свидетельствует, по-видимому, об особенно значительной степени нарушения процессов резорбции жира в кишечнике.

Уровень общего холестерина в сыворотке крови детей с низкой массой тела I и II степени имел тенденцию к повышению. В содержании общих фосфолипидов у больных низкой массой тела выявилась противоположная направленность сдвигов. Особенно низкий уровень общих фосфолипидов наблюдался у детей с низкой массой тела II степени. Меньшее, но тоже достоверное снижение содержания фосфолипидов определялось у больных с низкой массой тела I степени. Выявилась отчетливая прямая и достоверная зависимость степени снижения уровня фосфолипидов от степени гипотрофии. Снижение содержания фосфолипидов в сыворотке крови у детей с низкой массой тела обусловлено, видимо, нарушением липосинтетической функции печени и дефицитом структурных компонентов молекулы фосфолипидов: фосфатных соединений, холина и, возможно, метионина, являющегося донатором металльных групп для синтеза холина [6, 10, 11].

Коэффициент холестерин / фосфолипиды, величина которого в норме отличается большей стабильностью, оказался у детей с низкой массой тела I и II степени достоверно (повышенным).

Концентрация СЖК в сыворотке крови детей обеих возрастных групп с низкой массой тела I и II степени достоверно повышена ($848,5 \pm 68,41$, $-675,0 \pm 60,63$ и $712,9 \pm 101,31$, $805,6 \pm 77,51$ мкмоль/л при норме $284,5 \pm 49,97$ и $187,2 \pm 26,46$ мкмоль/л для детей младшей и старшей групп соответственно). Увеличение содержания СЖК в сыворотки крови детей с низкой массой тела обусловлено, по-видимому, их усиленной мобилизацией из жирового депо тканей крови в условиях утраты запасов гликогена. Утилизация же СЖК в тканях заторможена из-за резкого угнетения как показали результаты наших исследований, кофермента ацетилирования принимающего участие в 3-окисление жирных кислот.

У 45 больных с низкой массой тела II степени на фоне диетотерапии и использования лекарственных средств (пан креатин или фестал, витамины А, Е В₂, РР, апилак и др.) проводилось лечение корригирующим комплексом витаминов, оказывающим протекторное действие на систему коэнзимного ацетиллирования. В состав комплекса витаминов включались пантотенат кальция по 50 мг в сутки детям первых месяцев жизни и по 50-100 мг/сут детям второго полугодия жизни в течение 30 дней, пиридоксин по 20-30 мг/сут внутримышечно в течение 2 нед, тиамин по 10-15 мг в день внутрь, аскорбиновая кислота по 150-200 мг/сут. После месячного курса лечения

корректирующим комплексом витаминов у больных с низкой массой тела II степени повторно исследовалась активность процессов коэнзимного ацетилирования.

Средняя величина показателя ацетилирования у больных в периоде прогрессирования гипотрофии II степени составила $19,2 \pm 1,60\%$. После окончания курса лечения детей протекторным комплексом препаратов обнаружилось достоверное активирование у них коферментного ацетилирования: средняя величина показателя ацетилирования после лечения составила $24,12 \pm 1,50\%$ ($p < 0,05$).

Таким образом, выявлены отчетливое снижение ацетилирующей способности организма, связанное с угнетением активности коэнзима ацетилирования, повышение уровня СЖК и общего холестерина в сыворотке крови, а также низкий уровень р-липопротеидов, хиломикронемии и фосфолипидов. Приведенные данные свидетельствуют о значительных нарушениях состава липидов крови у детей раннего возраста с понижением питания и указывают на существенные сдвиги в процессах резорбции пищевых жиров в кишечнике и их последующего метаболизма в тканях.

Выводы. Учитывая выявленные нарушения резорбции и утилизации жира, целесообразно временно, на 7-10 дней, ограничивать его потребление с пищей до 3-4 г на 1 кг фактической массой. Ограничение жира достигается введением в диету ребенка обезжиренных или полуобезжиренных смесей (обезжиренный кефир, «Роболакт» и др.) в количестве $1/3-1/2$ от необходимого суточного объема пищи. В последующие 5-7 дней обезжиренные смеси постепенно заменяются смесями с адекватным содержанием жира («Малютка», «Малыш», «Линолак», цельный кефир и др.). При этом обеспеченность жиром постепенно приближается к физиологической норме, возрастая от 4 до 5-6,5 г на 1 кг массой. Увеличению количества жира в рационе до физиологической потребности должно предшествовать введение достаточного количества белка. По мере увеличения содержания белка в диете в терапию больных низкой массой тела рационально включать препараты пантотеновой кислоты, тиамин, пиридоксина и аскорбиновой кислоты, оказывающие протекторное действие на систему ацетилирования в организме.

Литература

1. Альбакасова А.А., Евстифеева Г.Ю., Ветеркова З.А., Суменко В.В., Красиков С.И., Шарапова Н.В. Характеристика липидного спектра сыворотки крови у

- новорожденных с задержкой внутриутробного развития. *Вестник ОГУ №1 (137)*/январь, 2012. С.189-192.
2. Гирш, Я.В. Характеристика показателей углеводного обмена у детей с различной массой тела / Я. В. Гирш, Т. А. Юдицкая // *Вестник Ивановской медицинской академии.* – 2015. – Т. 20, № 2. – С. 45-50.
 3. Щербина Н.А., Выговская Л.А. Характеристика липидного обмена при беременности осложненной внутриутробным инфицированием. *Вісник проблем біології і медицини* – 2017 – Вип. 4, том 1 (139) С. 290-294.
 4. Ишутина Н.А., Дорофиев Н.Н.. Оценка показателей липидного метаболизма у рожениц и их новорожденных при цитомегаловирусной инфекции. *Бюллетень Выпуск 60*, 2016. С.70-74.
 5. Перепелица С.А. Нарушение липидного обмена у новорожденных в раннем неонатальном периоде. *Общая реаниматология.* 2018;14(2):13-24. <https://doi.org/10.15360/1813-9779-2018-2-13-24>. Perpelitsa S.A. Impairment of the Lipid Metabolism in Newborns in the Early Neonatal Period. *General Reanimatology.* 2018;14(2):13-24. (In Russ.) <https://doi.org/10.15360/1813-9779-2018-2-13-24>.
 6. Ежов М.В., Кухарчук В.В., Сергиенко И.В., Алиева А. С., Анциферов М.Б. и др. Нарушения липидного обмена. Клинические рекомендации 2023. *Российский кардиологический журнал.* 2023;28(5):5471. doi:10.15829/1560-4071-2023-5471. EDN YVZOWJ.
 7. Ежов М.В., Захарова Е.Ю., Авраменко А.А., Алиева А.С., Захарова И.Н., Леонтьева И.В., Малявская С.И., Османов И.М., Садыкова Д.И., Столина М.Л., Строкова Т.В. Вопросы своевременной диагностики дефицита лизосомной кислой липазы у детей и молодых взрослых с нарушениями липидного профиля. *Мнение экспертов. РМЖ. Мать и дитя.* 2021;4(3):268-276. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-3-268-276.
 8. Каминская Л.А., Ашурбаева Г.А., Синякова Е.В. Показатели липидного обмена у детей с ожирением в возрастные периоды их жизни. *Вестник Уральского государственного медицинского университета.* Выпуск № 3, 2020. С. 59-61.
 9. Kukharchuk VV, Yezhov MV, Sergienko IV, et al. Diagnostics and correction of lipid metabolism disorders in order to prevent and treat of atherosclerosis Russian recommendations VII revision. *Atherosclerosis and dyslipidemias.* 2020;11;1(38). (In Russ.) Кухарчук В.В., Ежов М.В., Сергиенко И.В. и др. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII пересмотр. Атеросклероз и дислипидемии. 2020;11;1(38).
 10. Langsted A, Nordestgaard BG. Nonfasting versus fasting lipid profile for cardiovascular risk prediction. *Pathology.* 2019;51(2):131-41. doi:10.1016/j.pathol.2018.09.062.

11. Farukhi Z, Mora S. The Future of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in an Era of Nonfasting Lipid Testing and Potent Low-Density Lipoprotein Lowering. *Circulation*. 2018;137(1):20-3. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031857
12. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88. doi:10.1093/eurheartj/ehz455.
13. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. *New England Journal of Medicine*. 2019;380(1):11-22. doi:10.1056/NEJMoa1812792.
14. Serrano CV, de Mattos FR, Pitta FG, et al. Association between Neutrophil-Lymphocyte and Platelet-Lymphocyte Ratios and Coronary Artery Calcification Score among Asymptomatic Patients: Data from a Cross-Sectional Study. *Mediators Inflamm*. 2019;2019:1-8. doi:10.1155/2019/6513847.
15. Ray KK, Reeskamp LF, Laufs U, et al. Combination lipid-lowering therapy as first-line strategy in very high-risk patients. *Eur Heart J*. 2022;43(8):830-3. doi:10.1093/eurheartj/ehab718.
16. Burnett H, Fahrback K, Cichewicz A, et al. Comparative efficacy of non-statin lipidlowering therapies in patients with hypercholesterolemia at increased cardiovascular risk: a network meta-analysis. *Curr Med Res Opin*. 2022;38(5):777-84. doi:10.1080/03007995.2022.2049164.
17. Zhu L, Hayen A, Bell KJL. Legacy effect of fibrate add-on therapy in diabetic patients with dyslipidemia: a secondary analysis of the ACCORDION study. *Cardiovasc Diabetol*. 2020;19(1):28. doi:10.1186/s12933-020-01002-x.
18. Blonde L, Umpierrez GE, Reddy SS, et al. American Association of Clinical Endocrinology Clinical Practice Guideline: Developing a Diabetes Mellitus Comprehensive Care Plan 2022 Update. *Endocr Pract*. 2022;28(10):923-1049. doi:10.1016/j.eprac.2022.08.002.
19. Grigoreva N.A. Dinamicheskie izmeneniya lipidnogo spektra krovi pri fiziologicheskom techenii gestatsii u pervorodiyaschih razlichnyih vozrastnyih grupp / N.A. Grigoreva, E.I. Ermolaeva, T.N. Gluhova // *Innovatsionnaya nauka: mezhdunarodnyiy nauchnyiy zhurnal*. – 2015. – № 11. – S. 214-218.
20. Simon Broome Diagnostic Criteria for Familial Hypercholesterolemia (FH) (Electronic resource.) URL: <https://www.mdcalc.com/simon-broome-diagnostic-criteria-familial-hypercholesterolemia-fh> (access date: 20.06.2021).
21. Ramaswami U., Humphries S.E., Priestley-Barnham L. et al. Current management of children and young people with heterozygous familial hypercholesterolaemia — HEART UK statement of care. *Atherosclerosis*. 2019;290:1–8. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.09.005.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

